

Retos y soluciones creativas para el Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Antioquia

Dora Inés Villegas Londoño^{1a}, Jovanny Estrada^b, José Luis Arboleda^a

^a*Departamento de Bibliotecas, Vicerrectoría de Docencia*

*Gestión de la Dinámica Organizacional, Dirección de Desarrollo Institucional
Universidad de Antioquia*

RESUMEN

El Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Antioquia realizó el reconocimiento de su oferta de servicios actual mediante la adopción de un enfoque *Canvas*. Este incluyó un análisis de entorno con técnicas PESTEL para la evaluación de tendencias, y un segmento de usuarios. Se hizo una construcción participativa de soluciones innovadoras, a partir de técnicas de co-creación con usuarios, personal administrativo e invitados de otras instituciones universitarias. Esta experiencia permitió hallar nuevas necesidades de soluciones de información y conocimiento, así como también la identificación de una serie de retos para estructurar el plan estratégico del Sistema de Bibliotecas. El balance general fue de 286 ideas de solución para innovar la oferta de servicios en aspectos como: plataformas, soluciones y relaciones con los usuarios. El hallazgo más relevante de la experiencia es formular la oferta de servicios del Sistema de Bibliotecas con la participación de los usuarios.

Palabras clave: Sistema de Bibliotecas, *Canvas*, co-creación, innovación.

¹ Cualquier correspondencia puede ser enviada a: dora.villegas@udea.edu.co.

PRESENTACIÓN

El presente artículo tiene por objetivo compartir una experiencia del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Antioquia llamada *“Retos y soluciones creativas para el Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Antioquia”* presentada en el I Congreso Internacional de Bibliotecas Académicas y Especializadas (COBAES): *“Conocimiento y Sostenibilidad Mundial”* Agenda 2030, realizado del 2 al 4 de agosto de 2017 en Medellín (Colombia).

INTRODUCCIÓN

La Universidad de Antioquia tiene como objetivo *“la búsqueda, desarrollo y difusión del conocimiento en los campos de las humanidades, la ciencia, las artes, la filosofía, la técnica y la tecnología, mediante las actividades de investigación, de docencia y de extensión”*. En tal sentido mantiene programas académicos de pregrado y posgrado con metodologías presencial, semipresencial, abierta y a distancia, puestos al servicio de una concepción integral del ser humano (Universidad de Antioquia, 2017a). Su Sistema de Bibliotecas está conformado por 17 bibliotecas, de las cuales siete se ubican en Medellín, y diez restantes en distintas regiones del Departamento de Antioquia donde la Universidad hace presencia. Integradas y coordinadas para facilitar el acceso a la información y al conocimiento, y dinamizar los procesos de investigación e innovación en la Universidad. Fue en 2002 el primer sistema de bibliotecas públicas universitarias en Colombia certificado según la norma ISO 9001. Esto permitió instaurar en su gestión, un enfoque de trabajo por procesos. Sus ocho décadas de trayectoria, el impacto social de sus servicios de extensión, sus programas académico-culturales, y la consolidación de una cultura de mejoramiento continuo, le han brindado al Sistema de Bibliotecas varios reconocimientos: en el año 2010 recibió el premio CECORP en la categoría *“Responsabilidad Social”* por su servicio para invidentes, que hace 20 años ofrece acompañamiento y asesoría permanente, personalizada y

especializada a la comunidad universitaria con discapacidad visual; en noviembre del 2012 el Colegio Colombiano de Bibliotecología (Ascolbi) lo eligió como ganador del Premio Rubén Pérez Ortiz en la categoría “Institución Destacada”; en el año 2015, con motivo de sus 80 años de apoyo a procesos de docencia, aprendizaje, investigación e innovación en el escenario local y nacional, la Asamblea Departamental de Antioquia le otorgó la Orden al Mérito Cívico y Empresarial Mariscal Jorge Robledo en categoría “Oro” (Universidad de Antioquia, 2017b).

A propósito del primer COBAES y su lema “*Conocimiento y Sostenibilidad Mundial*”, las bibliotecas universitarias en Colombia tienen la responsabilidad de incorporar metodologías, métodos y técnicas en la formulación de planes estratégicos, teniendo en cuenta las expectativas de los usuarios y las nuevas dinámicas que surgen para el acceso a la información y la transferencia de conocimiento.

En este orden de ideas, la Universidad de Antioquia fiel a sus principios institucionales y consciente de su compromiso con la calidad y la excelencia académicas formuló en su Plan de Acción 2015-2017 el objetivo de consolidar su Sistema de Bibliotecas en un Centro de Recursos para el Aprendizaje, la Investigación y la Innovación (CRAI+I). Sin duda una apuesta de carácter institucional que plantea cambios profundos en su modelo de gestión con una estructura organizativa que le permita fomentar el trabajo colaborativo entre las unidades académicas y administrativas y otros sectores de la sociedad. (Universidad de Antioquia, 2015).

Para abordar esta apuesta institucional los empleados del Sistema de Bibliotecas, acompañados por un analista asesor de la oficina de Gestión de la Dinámica Organizacional de la Universidad, emprendieron desde el año 2015 un ejercicio de planificación para reconocer las condiciones actuales de la oferta de servicios del

Sistema. Se definieron entonces los ejes temáticos requeridos para configurar su plan de acción de mediano plazo, que tuviesen en cuenta una serie de prácticas de innovación abierta para la generación de soluciones novedosas en relación a sus programas, productos o servicios.

METODOLOGÍA

Formulación de retos y enfoque *Canvas*

El reconocimiento de las condiciones actuales de la oferta de servicios se hizo utilizando el modelo *Canvas*, que como sus autores lo establecen es una herramienta conceptual que, mediante un conjunto de elementos interrelacionados permite estudiar la lógica con la cual una organización intenta generar valor. En otras palabras, el *Canvas* describe la forma en que opera una organización y cómo crea valor para sus grupos de interés (Baden-Fuller, MacMillan, Demil, & Lecocq, 2008). Osterwalder y Pigneur (2011) definen el enfoque *Canvas* como “un modelo fundamentado en la innovación, que se basa en encontrar y fomentar nuevas formas de crear, entregar y captar valor”. Consta de nueve bloques que cubren las cuatro áreas principales de una organización: clientes, oferta, infraestructura y viabilidad financiera. Es una herramienta que interrelaciona estructuras y estrategias de operación de una organización. Si bien su origen se gesta para las empresas de negocios, puede ser adaptable a las instituciones que brindan servicios.

Para dar inicio al trabajo, se conformó un equipo base de diez personas representado por el comité directivo del Sistema de Bibliotecas y un equipo de apoyo representado por líderes responsables de iniciativas del plan de acción 2015-2017, coordinadores de procesos con sus respectivos equipos de trabajo. Entre las características para conformar el equipo base se tuvieron en cuenta (experiencia,

apertura al cambio, disposición, compromiso, diversas edades, representación de ambos géneros).

Se procedió entonces con la formulación y evaluación del modelo *Canvas* para la oferta actual de programas y servicios del Sistema de Bibliotecas, con miras a identificar debilidades y potencialidades en los diferentes bloques constructivos que definen el modelo y establecer un punto de partida para la formulación de un *Canvas* deseable y mejorado (ver Figura 1).

Figura 1. Metodología general para la formulación de los modelos *Canvas* para el Sistema de Bibliotecas.

De cara a la construcción del modelo *Canvas* deseable futuro, el equipo base inició el trabajo realizando un análisis PESTEL, técnica que permitió identificar una serie de variables del entorno político, económico, sociocultural, tecnológico, ambiental y legal en los ámbitos de país, de departamento y de universidad, con incidencia en

la gestión bibliotecaria, todo ello con miras a identificar posibles nuevas necesidades de información y conocimiento de los públicos. Simultáneamente, el equipo realizó un análisis de macro tendencias sociales y de los sectores: educativo y bibliotecario, que permitieron reconocer futuras necesidades de información y conocimiento de la sociedad.

Para orientar la discusión sobre el análisis de segmentos de usuarios se utilizaron como preguntas orientadoras, las siguientes:

- ¿Para quiénes crea hoy valor la biblioteca? ¿Cuáles son los segmentos de usuarios (beneficiarios) más importantes de la organización?
- ¿Qué problemática o necesidad de los usuarios (comunidad) ayuda a solucionar la dependencia?
- ¿Por qué los usuarios vienen a la biblioteca?
- ¿En qué se diferencia nuestra oferta a otras instituciones?
- ¿Cuál es el valor público (o social) que se crea por la incidencia de la biblioteca?
- ¿A través de qué medio se hace entrega de las propuestas de valor a los segmentos de usuarios (comunidad)?
- ¿Cómo establece la biblioteca el contacto con los segmentos de usuarios (comunidad)?

Específicamente, sobre los segmentos de usuarios:

- ¿Cuáles son los segmentos de usuarios deseados por el Sistema de Bibliotecas?
- ¿Qué caracteriza a los segmentos de usuarios?
- ¿Qué posición tienen los usuarios frente al Sistema de Bibliotecas?
- Realmente, ¿qué necesitarían del Sistema de Bibliotecas?
- Realmente, ¿qué esperarían del Sistema de Bibliotecas?

- ¿Qué les facilitaría la vida si se lo ofreciera el Sistema de Bibliotecas?
- ¿Qué sería (o es) lo frustrante para ellos al hacer uso del Sistema de Bibliotecas?

La triangulación de la información obtenida de los análisis PESTEL, de tendencias y de segmentos de usuarios, dio lugar a la identificación de diez asuntos centrales para el desarrollo de una futura oferta mejorada del Sistema de Bibliotecas, los cuales fueron descritos a manera de retos: *desafíos de diseño propuestos por el Sistema de Bibliotecas para que un grupo de personas interesadas en ella, propongan nuevos programas, productos, servicios y experiencias*. Los retos definidos fueron:

1. Crear soluciones novedosas para que los usuarios del Sistema de Bibliotecas puedan disponer de la información que necesitan “a la mano”.
2. Crear soluciones novedosas para que desde el Sistema de Bibliotecas se genere una cultura del uso y valoración de la información en las personas de la comunidad académica.
3. Crear soluciones novedosas desde el Sistema de Bibliotecas para promover la lectura y la escritura en las personas.
4. Crear soluciones novedosas para la alfabetización tecnológica, digital e informacional de los usuarios del Sistema de Bibliotecas.
5. Crear soluciones novedosas para atender necesidades de conocimiento en temáticas clave: (1) Conflicto, post-conflicto y paz, (2) Innovación y (3) Ambiente.
6. Crear soluciones novedosas de articulación entre el Sistema de Bibliotecas y las instituciones de educación precedente para complementar conocimientos y mejorar la orientación vocacional de los estudiantes.
7. Crear soluciones novedosas para que el Sistema de Bibliotecas ayude a las personas en los trabajos académicos, más allá de entregar información.

8. Crear soluciones novedosas para que el Sistema de Bibliotecas despierte interés en los usuarios por lo que tiene, hace y les ofrece.
9. Crear soluciones novedosas para que los usuarios del Sistema de Bibliotecas la reconozcan como un lugar agradable y entretenido para estar, encontrarse y compartir.
10. Crear soluciones novedosas para que los profesores de respecto del Sistema de Bibliotecas: sientan un trato de exclusividad, simpaticen con este y se constituyan en sus aliados.

Co-creación y planteamiento de ideas

Como estrategia para la resolución de los retos identificados por el equipo base del Sistema de Bibliotecas, se optó por adoptar y adaptar una metodología de co-creación, entendida como un método de creación de nuevas formas de generación de valor con la participación de diversas partes interesadas internas y externas a la organización.

Se realizó el ejercicio de co-creación con la participación de diferentes partes interesadas del Sistema: usuarios especializados y genéricos y facilitadores, quienes desarrollaron una serie de etapas iterativas para definir, idear, priorizar y describir nuevos productos, servicios o soluciones, o nuevas experiencias para los usuarios, que dieran respuesta a los retos planteados; teniendo como referente las capacidades internas de la organización y una serie de condicionantes previamente identificados por la misma.

De los encuentros se destaca la disposición y buena actitud de los participantes para trabajar colaborativamente, las relaciones con los usuarios y la motivación para la creatividad. (Sánchez, Mieres & Vijande, 2013). Cada sesión fue de nueve participantes, un líder con carisma y aptitudes para orientar las sesiones, y tres

acompañantes para apoyar el desarrollo de las actividades. Con relación a la intensidad horaria, cada equipo tuvo tres encuentros semanales con una jornada de cuatro horas en cada sesión.

Para llevar a cabo el ejercicio de co-creación se integraron dos prácticas de referencia: *Participatory Design* y *Lead Users*. La primera involucra activamente a todas las partes interesadas (por ejemplo: empleados, socios, clientes, ciudadanos y usuarios finales) en el proceso de diseño para asegurar que el producto final se ajuste a sus necesidades y sea útil. Por su parte la segunda tiene que ver con usuarios avanzados y con conocimiento de causa, que son consultados para generar nuevos productos (Ribes Giner & Peralt Rillo, 2014).

La metodología diseñada por el Sistema de Bibliotecas contempla una serie de etapas iterativas, partiendo de una etapa de aprestamiento y aprendizaje teórico para garantizar la apropiación de conocimientos. Posteriormente, contempla ocho etapas: DEFINIR, para profundizar en la caracterización de los retos propuestos; PREPARAR, para sensibilizar a los públicos respecto de su participación en los ejercicios; IDEAR, para generar ideas de solución a los retos; PRIORIZAR, para seleccionar las soluciones que tengan mayor potencial innovador; DESCRIBIR, para generar descripciones detalladas de las soluciones clave para los retos; VALIDAR, para realizar ajustes de contenido y coherencia a las soluciones; PROBAR, para realizar mejoras a las soluciones propuestas a los retos planteados por el Sistema de Bibliotecas, a partir de la realimentación de públicos de interés; y finalmente INSTALAR, para implementar las soluciones. En la Figura 2 se observan las etapas de co-creación y sus interrelaciones.

Figura 2. Etapas en la metodología de co-creación.

Para facilitar la comprensión de los retos se diseñó un formato con cada reto con las siguientes consideraciones: ¿qué es?, ¿qué lo caracteriza?, ¿qué implica?, ¿a quién impacta?, y ¿qué lo condiciona? Igualmente se establecieron tres componentes esenciales en la construcción de las soluciones: nuevos servicios, nuevos productos, nuevas experiencias y nuevos programas; ello con el propósito de disminuir el riesgo de que se generen soluciones poco pertinentes para la dependencia.

Cabe resaltar que hasta el momento se han desarrollado seis de las ocho etapas, que corresponden al ejercicio de co-creación con públicos; las restantes dos etapas, se encuentran en ejecución por parte de equipos especializados del Sistema de Bibliotecas, con la participación de los proponentes de las soluciones ganadoras. Posterior a la puesta en operación de las soluciones, se procederá con el diseño del *Canvas* deseado.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De cara a la construcción del nuevo *Canvas* resultaron los diez retos de desarrollo futuro para el Sistema de Bibliotecas; los cuales se constituyen en líneas de actuación para la formulación de su plan estratégico en el marco de la iniciativa institucional CRAI+I. Para caracterizar cada uno de los retos se aplicó la técnica de co-creación como se explicó previamente. Teniendo en cuenta que esta propone la construcción de la oferta de servicios desde la perspectiva del usuario, a quien involucra en el proceso y estimula el trabajo colaborativo y las relaciones con los grupos de interés. Como resultado el *balance cuantitativo* es el siguiente: nueve de diez retos intervenidos, siete talleres por grupo, 63 participantes, y 286 ideas en total. Del total de ideas, 60 fueron descritas a profundidad, es decir que ya pueden incluirse en los planes estratégicos en el mediano plazo. Las demás ideas se irán vinculando paulatinamente. Otro resultado importante es la *sistematización de la experiencia*. Se diseñó un sitio Web con la documentación de la experiencia con el propósito de estimular el uso de la plataforma y nutrirla con nuevas ideas e incluir en la planeación estratégica del Sistema de Bibliotecas.

La Tabla 1 muestra la tipología de ideas resultantes en la experiencia de co-creación. En esta se observa la articulación con los antecedentes y las bases conceptuales definidas por el Sistema para la implementación de la primera fase del

Tabla 1. Tipología de ideas.

Asuntos	Ideas usuarios	Total ideas relacionadas	% del total	Acum.
Aplicativos, software y Portal Web	11	64	21%	55%
Infraestructura física	15	35	11%	
Programas de comunicación y relacionamiento	5	21	9%	
Servicios de información	6	19	7%	
Formación	8	19	7%	
Material bibliográfico	12	15	5%	36%
Programas de lectoescritura	4	14	4%	
Programas culturales	6	14	4%	
Concursos	2	10	3.5%	
Programas con colegios	3	10	3.5%	
Capacidades	8	10	3.5%	
Juegos lúdicos	5	9	3.3%	
Redes	6	8	3.2%	
Asesorías	1	7	3%	
Equipamientos	3	7	3%	
Eventos	3	6	2%	9%
Ferias	5	5	2%	
Estímulos	2	4	1.5%	
Campañas	4	4	1.5%	
Semilleros	1	2	1%	
Examen de admisión	0	1	0.33%	
Biblioteca laboratorio	0	1	0.33%	
Programas de inclusión	0	1	0.33%	
Total ideas de usuarios	110			
Total ideas relacionadas		286	100%	

CRAI+I y una cantidad importante de nuevas necesidades de soluciones de información y conocimiento para incluir en el plan estratégico de las Bibliotecas.

Todo esto en aras de la consolidación del CRAI+I. En la Tabla 1, se han enlistado en columna independiente, los resultados que reflejan la percepción puntual de representantes de la comunidad académica y su aporte específico en los talleres. Esto dado que para la misión y esencia del Sistema de Bibliotecas son el actor fundamental, y sobre ellos debe versar el impacto y decisiones transferidos desde estrategias como las que se han implementado hasta el momento.

Del anterior listado de asuntos (ver Tabla 1) puede afirmarse en primera instancia, que el enfoque de las ideas sugeridas en los talleres es correspondiente con la necesidad de estructurar servicios a partir de las TIC. Estos elementos que hacen parte de la percepción de los proponentes, sugieren que la clave está en modernizar los aplicativos, la infraestructura física, el fortalecimiento comunicacional, y el rol formador del Sistema para dinamizar el conocimiento y la innovación en la Universidad. Este segmento representa el más alto porcentaje con un 55% (bloque superior de la Tabla 1). Revisando los dos primeros asuntos en la Tabla 1, en las posiciones que guiarían la propuesta de mayor valor en términos de novedad, y cuyo porcentaje suma el 32% de todas las ideas producidas, puede verse la preponderancia de las nuevas tecnologías entre los públicos usuarios del Sistema como una manera ágil de relacionamiento y comunicación. A lo anterior se suma la transformación de espacios y ambientes de aprendizaje novedosos para agilizar la flexibilidad que requieren para hacer agradable el ejercicio de conocimiento.

Con respecto al segundo bloque de asuntos (bloque intermedio de la Tabla 1), se hace referencia a lo que tradicionalmente se espera de una biblioteca: servicios de información académica y científica de calidad y con facilidad de acceso y diversidad de recursos, que incluya soluciones para fortalecer las habilidades de lectoescritura, y que renueve la programación académica y cultural. En este 36%, el asunto más relevante se relaciona con el material bibliográfico, que es un elemento esencial

para apoyar el aprendizaje y la investigación. Los demás aspectos que corresponden a un 9% (bloque inferior de la Tabla 1), tuvieron una baja representatividad, sin embargo, son aspectos relevantes para incluir en los planes institucionales como: la imagen corporativa, fomentar en el usuario el uso de los servicios y recursos, soluciones para usuarios con capacidades especiales, entre otros.

CONCLUSIONES

Aplicar el modelo *Canvas*, los análisis de entorno (*PESTEL*, tendencias y segmentos) y las técnicas de co-creación en el Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Antioquia, permitieron a su personal una apropiación de conocimientos sobre las técnicas y herramientas existentes para evaluar la gestión interna a partir de la perspectiva del usuario, predecir el futuro y anticiparse a las necesidades del entorno. Con relación al plan estratégico institucional de la Universidad permitió identificar los retos requeridos para responder a sus expectativas y consolidar el Sistema de Bibliotecas en un centro de recursos para el aprendizaje, la investigación y la innovación (CRAI-I). El ejercicio contempló además la necesidad de planificar la realización del *Canvas* deseable para el Sistema de Bibliotecas en el marco del nuevo Plan de Desarrollo Decenal de la Universidad 2010-2017 y estructurar una oferta de servicios que satisfaga las necesidades y expectativas presentes y futuras de los usuarios.

Otro aspecto a destacar en la realización de los ejercicios de co-creación, fue su aplicación la cual permitió vincular a distintos segmentos de usuarios para definir, idear y priorizar ideas de soluciones novedosas para el Sistema de Bibliotecas a partir de los retos planteados. Se lograron identificar en el personal de la dependencia aquellas personas con mayor capacidad de creación e inventiva. Se fortalecieron las relaciones entre los convocados a los talleres de co-creación, lo

que fomentó además el trabajo colaborativo. Se sistematizó la experiencia en un sitio Web y se socializó con todos los involucrados en los talleres con el propósito de generar una cultura o filosofía de trabajo enfocada en la innovación constante. Otro resultado notable es contar con la posibilidad de compartir a modo de ponencia la experiencia con otras bibliotecas nacionales e internacionales para transferir estos conocimientos y que sean aplicados.

Entre los desafíos de destaca la necesidad de aplicar el *Canvas* deseable por el Sistema de Bibliotecas en el marco del Plan de Desarrollo Decenal 2017-2026.

REFERENCIAS

Baden-Fuller, C., MacMillan, I., Demil, B., & Lecocq, X. (2008). *Special Issue call for papers: bussines models*. Long Range Planning.

EAE Business School (2017, junio 25). *¿En qué consiste el análisis PESTEL de entornos empresariales?* Recuperado de: <http://retos-directivos.eae.es/en-que-consiste-el-analisis-pestel-de-entornos-empresariales/>

Morales, H. H. (2014). *Co-creación: ¿Diálogo Activo entre Organizaciones y Comunidades de Interés?* Tesis de Maestría Universidad de Antioquia. Recuperado de: <http://ayura.udea.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/589/1/JH0906.pdf>

Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2011). *Generación de modelos de negocio*. Grupo Planeta, Madrid.

Ribes Giner, G., & Peralt Rillo, A. (2014). Métodos y técnicas facilitadoras de la co-creation innovation en programas máster para el mercado del postgrado. *Intangible Capital*, 10(1).

Sánchez, J. Á. L., Mieres, C. G., & Vijande, M. L. S. (2013). Innovación de servicio y co-creación con los clientes de la empresa: efectos sobre los resultados. *Revista Española de Investigación en Marketing ESIC*, 17(2), 79-102.

Universidad de Antioquia (2015). *Plan de Acción Institucional 2015-2018*. Recuperado de: <http://www.udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/54d6294d-475b-458b-8bf8-7d0bacbd1185/pai.pdf?MOD=AJPERES>

Universidad de Antioquia (2017a, junio 25). *Naturaleza Jurídica*. Recuperado de: <http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/institucional/quienes-somos/contenido/asmenulateral/naturaleza-juridica/>

Universidad de Antioquia (2017b, junio 25). *Reconocimientos*. Recuperado de: <http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/sistema-bibliotecas/institucional/reconocimientos>